

ONA TILI DARSLARIDA DISLEKSIYASI BOR O'QUVCHILAR BILAN ISHLASH AMALIYOTINING MAVJUD HOLATI

Soliyeva Moxigul Madaminxon qizi, "Ideal ta'lim-tarbiya" xususiy maktabi o'qituvchisi

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy ta'limda inkluziv yondashuv har bir o'quvchining individual ehtiyojlarini hisobga olishni talab etadi. ona tili darslarida disleksiyasi bor o'quvchilar o'qish va yozishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqdalar, biroq umumta'lim maktablarida ularga yo'naltirilgan tizimli metodik yondashuvlar hali yetarli darajada yo'lga qo'yilmagan.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi umumta'lim maktablarida ona tili darslarida disleksiyasi bor o'quvchilar bilan ishlashning amaliy holatini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash hamda o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi va o'quv materiallarini moslashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: maqolada umumta'lim maktablaridagi ona tili darslari jarayonini kuzatish, mavjud darsliklar va topshiriqlar tizimini tahlil qilish hamda o'qituvchilarning metodik kompetensiyasini baholash metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, differensial va multisensor ta'lim yondashuvlari nazariy asos qilib olindi.

MUHOKOMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatdiki, darsliklar va baholash mezonlari disleksiyasi bor bolalar uchun moslashtirilmagan, o'qituvchilarda esa maxsus metodik ko'nikmalar yetishmaydi. Sinfda o'quvchilar sonining ko'pligi va vaqt qisqaligi individual yondashuvni amalga oshirishni murakkablashtirayotgan asosiy omillar sifatida aniqlandi.

HULOSA: disleksiyasi bor o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirish uchun o'qituvchilarning metodik malakasini oshirish, o'quv topshiriqlarini differensiallashtirish va baholash tizimini moslashtirish zarur. Inkluziv muhitni takomillashtirish orqali ushbu o'quvchilarning motivatsiyasini va o'quv samaradorligini ta'minlash mumkin.

Kalit so'zlar: disleksiya, ona tili ta'limi, inkluziv ta'lim, differensial yondashuv, metodik tayyorgarlik, o'qish qiyinchiliklari, baholash tizimi, pedagogik muammo, o'quv material, individual yondashuv.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРАКТИКИ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ С ДИСЛЕКСИЕЙ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА

Солиева Мохигул Мадаминхон кизи, преподаватель частной школы «Ideal ta'lim-tarbiya»

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: инклюзивный подход в современном образовании требует учета индивидуальных потребностей каждого учащегося. На уроках родного языка дети с дислексией сталкиваются с серьезными трудностями в чтении и письме, однако системная методическая работа с такими учениками в общеобразовательных школах еще не налажена на должном уровне.

ЦЕЛЬ: целью исследования является анализ практического состояния работы с учащимися с дислексией на уроках родного языка, выявление существующих проблем и разработка предложений по повышению методической подготовки учителей и адаптации учебных материалов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в статье использовались методы наблюдения за процессом уроков родного языка, анализ действующих учебников и систем заданий, а также оценка методической компетенции учителей. Теоретическую базу составили подходы дифференцированного и мультисенсорного обучения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: анализ показал, что учебники и критерии оценки не адаптированы для детей с дислексией, а учителям не хватает специальных методических навыков. Переполненность классов и ограниченность времени выделены как основные факторы, затрудняющие реализацию индивидуального подхода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: для повышения успеваемости учащихся с дислексией необходимо совершенствовать квалификацию педагогов, дифференцировать учебные задания и адаптировать систему оценивания. Эффективность обучения и мотивация таких детей могут быть обеспечены только через улучшение инклюзивной образовательной среды.

Ключевые слова: дислексия, обучение родному языку, инклюзивное образование, дифференцированный подход, методическая подготовка, трудности чтения, система оценивания, педагогические проблемы, учебные материалы, индивидуальный подход.

THE CURRENT STATE OF PRACTICE IN TEACHING STUDENTS WITH DYSLEXIA IN NATIVE LANGUAGE CLASSES

Soliyeva Moxigul Madaminxon qizi, Teacher at the "Ideal ta'lim-tarbiya" Private School

Abstract

INTRODUCTION: an inclusive approach in modern education requires considering the individual needs of every student. In native language classes, students with dyslexia face significant challenges in reading and writing; however, systematic methodological approaches for supporting them in general secondary schools are not yet fully established.

AIM: the objective of the study is to analyze the current practice of teaching students with dyslexia in native language classes, identify existing challenges, and develop proposals for enhancing teacher preparedness and adapting instructional materials.

MATERIALS AND METHODS: the study employed methods such as classroom observation of native language lessons, analysis of current textbooks and assignment systems, and assessment of teachers' methodological competence. The theoretical framework is based on differentiated and multisensory learning approaches.

RESULTS AND DISCUSSION: the analysis revealed that textbooks and assessment criteria are not adapted for children with dyslexia, and teachers lack

specialized pedagogical skills. Large class sizes and limited lesson time were identified as key factors hindering the implementation of an individualized approach.

CONCLUSION: to improve the academic performance of students with dyslexia, it is essential to enhance teachers' methodological skills, differentiate learning tasks, and adapt assessment systems. Improving the inclusive environment is vital to ensuring these students' motivation and educational success.

Keywords: dyslexia, native language teaching, inclusive education, differentiated instruction, teacher preparedness, reading difficulties, assessment system, pedagogical challenges, instructional materials, individualized approach.

Zamonaviy ta'lim tizimida inkluziv yondashuvning joriy etilishi har bir o'quvchining individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta'lim sifatini ta'minlashni taqozo etmoqda. Ayniqsa, umumta'lim maktablarida ona tili darslarini tashkil etishda o'qish va yozish jarayonida qiyinchiliklarga duch keladigan o'quvchilar, jumladan, disleksiyasi bor bolalar bilan ishlash masalasi alohida e'tibor talab qiladi. Disleksiya o'quvchilarning o'qish, yozish va matnni anglash jarayonlariga salbiy ta'sir ko'rsatib, ularning o'quv faoliyati samaradorligini pasaytiradi hamda psixologik jihatdan o'ziga ishonchining susayishiga olib kelishi mumkin.

Bugungi kunda umumta'lim maktablarida disleksiyasi bor o'quvchilar bilan ishlash amaliyoti yetarli darajada tizimli yo'lga qo'yilmaganligi kuzatiladi. Ko'plab hollarda o'qituvchilar bunday o'quvchilarning o'ziga xos ehtiyojlarini to'liq anglab yetmaydi yoki ularga mos metodik yondashuvlarni qo'llashda qiyinchiliklarga duch keladi. Natijada, dars jarayonida differensial yondashuv yetarli darajada amalga oshirilmaydi, o'quv materiallari esa barcha o'quvchilar uchun bir xil shaklda taqdim etiladi. Bu esa disleksiyasi bor o'quvchilarning o'quv jarayoniga moslashishini qiyinlashtiradi. Shuningdek, ona tili darsliklari va topshiriqlar tizimi ko'p hollarda o'quvchilarning individual farqlarini hisobga olmagan holda tuzilgan bo'lib, baholash mezonlari ham barcha o'quvchilarga nisbatan bir xil qo'llaniladi. Bu holat disleksiyasi bor o'quvchilarning bilimini adolatli baholashda muammolarni keltirib chiqaradi. Sinf sharoitida esa o'qituvchining vaqt va imkoniyatlari cheklanganligi, o'quvchilar sonining ko'pligi hamda maxsus metodik vositalarning yetishmasligi differensial ishlashni murakkablashtiradi.

Mazkur muammoning dolzarbligi shundan iboratki, disleksiyasi bor o'quvchilar bilan ishlashning amaliy holatini tahlil qilish orqali mavjud kamchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf etishga qaratilgan samarali pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqish zarur. Ayniqsa, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini oshirish, o'quv materiallarini moslashtirish hamda inkluziv ta'lim muhitini takomillashtirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, mazkur maqolada umumta'lim maktablarida ona tili darslarida disleksiyasi bor o'quvchilar bilan ishlash amaliyotining mavjud holati har tomonlama tahlil qilinadi hamda uning asosiy muammolari va takomillashtirish yo'nalishlari yoritiladi.

Umumta'lim maktablarida ona tili darslarini tashkil etish jarayonini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, disleksiyasi bor o'quvchilar bilan ishlash masalasi amaliyotda hali yetarli darajada tizimli yo'lga qo'yilmagan. Aksariyat maktablarda bunday o'quvchilar umumiy sinf tarkibida ta'lim olayotgan bo'lsa-da, ularning o'ziga xos ehtiyojlari alohida pedagogik yondashuv asosida to'liq hisobga olinmaydi. Dars jarayonlari ko'proq o'rtacha darajadagi o'quvchiga mo'ljallangan holda olib boriladi, bu esa o'qish va yozishda qiyinchiliklarga duch kelayotgan o'quvchilarning o'zlashtirish darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada, disleksiyasi bor o'quvchilar ko'pincha o'quv materialini to'liq anglay olmaydi, topshiriqlarni bajarishda ortda qoladi va asta-sekin o'quv faoliyatiga bo'lgan qiziqishini yo'qota boshlaydi.

Amaliy kuzatuvlar shuni ham ko'rsatadiki, sinf sharoitida o'qituvchilar bir vaqtning o'zida barcha o'quvchilarga e'tibor qaratishga majbur bo'lganligi sababli, individual yondashuvni amalga oshirish imkoniyatlari cheklanadi. O'quvchilar sonining ko'pligi, dars vaqtining qisqaligi hamda maxsus didaktik materiallarning yetishmasligi differensial ishlashni murakkablashtiradi. Shu bois disleksiyasi bor o'quvchilar bilan ishlash ko'pincha epizodik xarakter kasb etib, tizimli va rejalashtirilgan metodik faoliyat darajasiga yetmaydi.

O'qituvchilarning metodik tayyorgarligi darajasi ham mazkur muammoning muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Ko'plab pedagoglar disleksiya tushunchasi, uning belgilari va sabablari haqida umumiy tasavvurga ega bo'lsalar-da, u bilan ishlashning aniq metodik usullari va texnologiyalarini yetarli darajada bilmaydi. Ayniqsa, fonematik idrokni rivojlantirish, multisensor yondashuvdan foydalanish, differensial topshiriqlarni ishlab chiqish va qo'llash bo'yicha amaliy ko'nikmalar yetarli emasligi kuzatiladi. Bu esa o'qituvchilarning disleksiyasi bor o'quvchilarga samarali yordam ko'rsatish imkoniyatlarini cheklaydi.

Shuningdek, o'qituvchilarning aksariyati inklyuziv ta'lim sharoitida ishlash uchun maxsus tayyorgarlikdan o'tmagan bo'lib, ularning kasbiy kompetensiyasida differensial yondashuvni tizimli qo'llash ko'nikmalari yetarli darajada shakllanmagan. Metodik qo'llanmalar va amaliy tavsiyalarning yetishmasligi ham bu jarayonni murakkablashtiradi. Natijada, o'qituvchilar ko'pincha umumiy metodlardan foydalanishga majbur bo'lib, bu esa disleksiyasi bor o'quvchilarning o'zlashtirish darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, umumta'lim maktablarida disleksiyasi bor o'quvchilar bilan ishlash samaradorligini oshirish uchun o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini kuchaytirish, maxsus trening va seminarlar tashkil etish, amaliy metodik qo'llanmalar bilan ta'minlash hamda differensial yondashuvni dars jarayoniga tizimli ravishda joriy etish zarur hisoblanadi.

Umumta'lim maktablarida qo'llanilayotgan ona tili darsliklari va o'quv topshiriqlari tizimini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ular asosan standart o'quvchiga mo'ljallangan bo'lib, disleksiyasi bor o'quvchilarning o'ziga xos ehtiyojlarini to'liq hisobga olmaydi. Darsliklarda berilgan matnlar hajmi, murakkabligi va tuzilishi ko'pincha bunday o'quvchilar uchun qiyinchilik tug'diradi, chunki uzun va murakkab gaplar, fonetik jihatdan o'xshash so'zlar hamda tez o'qishni talab qiluvchi topshiriqlar ularning idrok qilish

imkoniyatlariga mos kelmaydi. Topshiriqlarning aksariyati bir xil tipda bo'lib, differensial darajalarga ajratilmaganligi sababli o'quvchilar o'z imkoniyatlariga mos mashqlarni tanlash imkonidan mahrum bo'ladi.

Baholash tizimi ham ko'pincha umumiy mezonlarga asoslangan holda olib boriladi. O'qish tezligi, xatolar soni va yozma ishlarning to'g'riligi asosiy mezon sifatida baholanadi, biroq disleksiyasi bor o'quvchilarning individual rivojlanish dinamikasi, harakatdagi ijobiy siljishlar yetarli darajada inobatga olinmaydi. Natijada, bunday o'quvchilar ko'pincha past baho oladi, bu esa ularning o'quv motivatsiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Moslashtirilgan baholash mezonlarining yetishmasligi o'qituvchiga ham, o'quvchiga ham aniq natijani ko'rish va rivojlanishni baholash imkonini cheklaydi. Sinf sharoitida uchraydigan asosiy qiyinchiliklar esa bir nechta omillar bilan bog'liq. Avvalo, o'quvchilar sonining ko'pligi va dars vaqtining cheklanganligi o'qituvchiga har bir o'quvchi bilan individual ishlash imkonini bermaydi. Disleksiyasi bor o'quvchilar o'qish jarayonida ko'proq vaqt talab qilgani sababli ular ko'pincha dars ritmiga moslasha olmaydi va umumiy faoliyatdan ortda qoladi. Bu esa ularning o'ziga ishonchini pasaytirib, passivlikni kuchaytiradi.

Bundan tashqari, sinfdagi maxsus didaktik vositalar — ko'rgazmali materiallar, audio vositalar, kartochnalar, differensial mashqlar to'plamining yetishmasligi ham samarali ishlashga to'sqinlik qiladi. O'qituvchining barcha o'quvchilar uchun yagona metodni qo'llashi natijasida disleksiyasi bor o'quvchilar uchun o'quv materiali qiyinlashadi, natijada o'qish va yozishdagi xatolar takrorlanib boradi. Yana bir muhim muammo — sinfdagi psixologik muhit bilan bog'liq bo'lib, ayrim hollarda disleksiyasi bor o'quvchilar o'z tengdoshlaridan ortda qolganligi sababli o'zini noqulay his qiladi, bu esa ularning o'quv faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli nafaqat metodik, balki psixologik qo'llab-quvvatlash ham zarur hisoblanadi. Umuman olganda, tahlillar shuni ko'rsatadiki, darslik va topshiriqlar tizimini differensiallashtirish, baholash mezonlarini moslashtirish hamda sinf sharoitida individual yondashuvni kuchaytirish orqali disleksiyasi bor o'quvchilar bilan ishlash samaradorligini oshirish mumkin.

XULOSA

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, umumta'lim maktablarida ona tili darslarida disleksiyasi bor o'quvchilar bilan ishlash amaliyoti hali yetarli darajada takomillashmagan va tizimli yondashuvni talab etadi. Mavjud vaziyatda ta'lim jarayoni asosan standart o'quvchiga yo'naltirilgan bo'lib, disleksiyasi bor o'quvchilarning individual ehtiyojlari to'liq inobatga olinmayapti. Bu esa ularning o'qish va yozish ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonini sekinlashtiradi hamda o'quv faoliyatidagi muvaffaqiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqot natijalari o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi darajasi disleksiyasi bor o'quvchilar bilan samarali ishlashda hal qiluvchi omillardan biri ekanligini ko'rsatdi. Ko'plab o'qituvchilarda nazariy bilimlar mavjud bo'lsa-da, amaliy metodik ko'nikmalar, ayniqsa, differensial va multisensor yondashuvni qo'llash borasida yetishmovchiliklar mavjud. Shu bilan birga, darslik va topshiriqlar tizimi o'quvchilarning individual farqlarini hisobga olishga yetarli darajada moslashtirilmaganligi, baholash mezonlarining esa umumiyliigi muammoni yanada murakkablashtiradi. Sinf sharoitida uchraydigan asosiy

qiyinchiliklar — o'quvchilar sonining ko'pligi, vaqtning cheklanganligi, maxsus didaktik vositalarning yetishmasligi hamda psixologik muhit bilan bog'liq omillar — differensial yondashuvni to'liq amalga oshirishga to'sqinlik qilmoqda. Natijada disleksiyasi bor o'quvchilar o'quv jarayonida ortda qolish xavfi ostida qolmoqda va ularning o'quv motivatsiyasi pasaymoqda. Shu bois, mazkur muammoni hal etish uchun o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini oshirish, maxsus trening va seminarlar tashkil etish, darslik va topshiriqlarni differensiallashtirish, baholash tizimini moslashtirish hamda inklyuziv ta'lim muhitini takomillashtirish zarur. Faqat shundagina disleksiyasi bor o'quvchilarning ta'lim jarayonidagi faolligi va o'zlashtirish darajasini oshirish, ularning shaxsiy rivojlanishini ta'minlash mumkin bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Dehaene S. Reading in the Brain: The New Science of How We Read. — New York: Viking, 2009. — 384 p.
2. Shaywitz S. E. Overcoming Dyslexia: A New and Complete Science-Based Program for Reading Problems at Any Level. — New York: Alfred A. Knopf, 2003. — 432 p.
3. Snowling M. J. Dyslexia. — 2nd ed. — Oxford: Blackwell Publishing, 2000. — 272 p.
4. Lyon G. R., Shaywitz S. E., Shaywitz B. A. A definition of dyslexia // Annals of Dyslexia. — 2003. — Vol. 53. — P. 1–14.
5. Frith U. Beneath the Surface of Developmental Dyslexia // Surface Dyslexia: Neuropsychological and Cognitive Studies of Phonological Reading. — London: Lawrence Erlbaum Associates, 1985. — P. 301–330.